

G'O'ZA GENOFONDI NAMUNALARI ASOSIDA OLINGAN DURAGAYLARDA BIRINCHI HOSIL SHOXINING JOYLASHISH BO'G'INI

¹Soriyeva Sayyora Erkinovna, ²Xalikova Maloxat Babamuradovna, ³Matyakubova Elmira
Umrbekovna

¹tayanch doktorant, O'simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot institute, ²q.x.f.d.,
prof, ³q.x.f.f.d, Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot
instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017116>

Annotatsiya. Maqolada g'o'zaning *G. hirsutum L. turiga mansub g'o'za turlarida va ularni o'zaro chatishtirish natijasida olingan duragaylarida birinchi hosil shoxning joylashishi va uning irsiylanishini o'rganib, birinchi hosil shox joylashishi bo'yicha andozaga nisbatan ijobiy ko'rsatkichlarga ega bo'lgan namunalar ajralib chiqdi.*

Аннотация. Изучение расположения первой ветви урожая и ее наследственности у видов хлопчатника *G. hirsutum L.* и гибридов F2, полученных в результате их скрещивания, и образцов с положительными показателями по сравнению с шаблоном по расположению отделилась первая ветка урожая.

Abstract. In the cotton species *G. hirsutum L.* and the F2 hybrids obtained as a result of their cross-breeding, the location of the first crop branch and its heredity were studied, and the first crop branch location had positive indicators compared to the model.

Kalit so'zlar: g'o'za, genofond, boshlang'ich ashyo, duragay, shona, birinchi hosil shoxi, hosil bo'g'ini.

Ключевые слова: хлопчатник, генофонд, исходный материал, гибрид, бутон, первая плодовая ветвь, плодовая узель.

Key words: cotton, gene pool, initial material, hybrid, bud, first fruit branch, fruit node.

Kirish. Keyingi yillarda ekologik muhitni o'zgarishi, ya'ni tuproqning sho'rlanishi, suv tanqisligi, garmsel ta'sirini oshib ketishi hamda kasallik va zararkunandalarning yangi agressiv irqlari va populyasiyalarning paydo bo'lishi natijasida ishlab chiqarishda ekilayotgan g'o'za navlarining tola sifati va hosildorligi pasayib ketmoqda. Shuning uchun bunday navlarning qimmatli belgilarini yaxshilashda Respublikamizda mavjud g'o'za genofondidan foydalanish va genetik jixatdan boyitilgan hosildor, tezpishar, tola sifati yuqori, kasallik va zararkunandalarga bardoshli, kam suv talab qiladigan, abiotik omillarga chidamli g'o'za navlarini yaratish dolzarb vazifadir.

Birinchi hosil shoxining joylashish o'rni tezpisharlikning morfologik ko'rsatkichi hisoblanadi. Birinchi hosil shoxi qanchalik pastda joylashgan bo'lsa o'simlik shunchalik tez shonalaydi va o'z navbatida, ko'saklar shunchalik tez pishib yetiladi. *G. hirsutum L.* navlarida odatda, birinchi hosil shoxi 5-6 bo'g'inlarda joylashadi va ko'p hollarda uning pastki bo'g'inlarda joylashishi ustunlik qiladi. Ayrim hollarda bu belgi oraliq irsiylanish tabiatiga ham ega. Birinchi hosil shoxining joylashishi juda yuqori irsiylanish darajasiga ega bo'lib, g'o'zada bu ko'rsatkich tashqi muhit ta'sirida kam o'zgaradi [2].

A.A.Abdullaev bir nechta navlarda, ko'plab yovvoyi, yarim yovvoyi g'o'za turlarida va ularni o'zaro chatishtirish natijasida olingan F₁, F₂ duragaylarida birinchi hosil shoxning

joylashishi va uning irsiylanishini o‘rganib, birinchi hosil shox joylashishi bir populyasiya ichida ham bir xil muvozanatda emasligi va uning aynan ertapisharlikka ta'siri doimiy bo‘lib qolmasligini ta'kidlagan [1].

Tadqiqot natijalari: Asosiy maqsadimiz bamiya o‘simligi genofondini bioxilma-xilliklarini o‘rganish, rivojlantirish, saqlash va samarali foydalanish istiqbollari, shu sohada erishilgan natijalarni amaliyotga tadbiiq etilish holatini o‘rganish hamda aholining oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta’minlash, bozorlarimizni arzon va sifatli qishloq xo‘jalik mahsulotlari bilan yanada to‘ldirish va kelgusida global iqlim o‘zgarishi sharoitida amalga oshirilishi lozim bo‘lgan dolzarb ilmiy tadqiqotlarni belgilab olishdan iboratdir.

Tadqiqotlar davomida o‘rgalilgan barcha namunalarda o‘simliklarning hosil shoxlarining joylashish bo‘g‘ini qanchalik pastroqda joylashsa shuncha tezpushar nav hisoblanishi ko‘pchilik olimlarning tajribalarida isbotlangan. G‘o‘za biologiyasidan bizga ma'lumki, o‘rta tolali g‘o‘za navlarida odatda birinchi hosil shoxi 4-7, ingichka tolali navlarda 3-9 barglar qo‘ltig‘idan chiqadi.

Tajribalarimizga ota-ona sifatida jalb qilingan namunalarda bu belgi bo‘yicha turlicha natijalar olindi (jadval).

Birinchi hosil shoxining joylashishi

№	Namunalar nomi	M±m	G	V	Andozadan farqi
Ota-ona shakllar					
	05046 (3 P4)	3,8 ±0,4	0,8	13,8	0,2
	07146 (Tashauz 1586)	3,8 ±0,3	0,6	13,6	0,2
	07730 (Stoneville 213)	4,6 ±0,2	0,8	14,5	1,1
	07100 (Osh 43)	4,0 ±0,4	1,2	15,3	1,5
	10618 (C6524 st.)	5,6 ±0,2	0,8	14,3	0,1
F ₁ duragaylari					
1.	3P4 x Stoneville 213	5,2±0,2	0,9	18,9	-1,0
2.	Stoneville 213 x 3P4	5,6±0,1	0,5	3,9	4,9
3.	3P4 x Tashauz1586	5,5±0,1	0,8	4,2	0,1
4.	Stoneville 213 x 05046	5,8±0,2	0,8	5,7	0,8
5.	Tashauz x 010740	4,9±0,1	0,7	5,6	-1,4
6.	Osh 43 x 07146	5,3±0,1	0,7	6,4	7,0
7.	C-6524 (st.)	5,7±0,2	0,9	5,8	
F ₂ duragaylari					
	3P4 x Stoneville 213	3,7±0,2	0,9	15,8	0,1
	Stoneville 213 x 3P4	4,0 ±0,3	0,7	11,7	0,4
	3P4 x Tashauz1586	5,0 ±0,5	1,0	15,3	1,3
	Stoneville 213 x 05046	4,0 ±0,4	1,0	14,3	1,4
	Tashauz x 010740	3,7 ±0,3	1,1	19,3	0,1
	Osh43 x 07146	5,6 ±0,2	0,8	14,3	0,1
	C-6524 (st.)	4,7±0,2	0,9	15,8	0,1

Jumladan andoza S-6524 namunasiga nisbatan turli ko‘rsatkichka ega bo‘lgan namunalar qayd etildi. 3P4 va Tashauz 1586 namunalarida birinchi hosil shoxining joylashish bo‘g‘ini 3,8

bo‘lib, belgining o‘zgaruvchanligi mos ravishda 13.8% va 13.6% ga teng bo‘ldi. Stoneville 213, Osh 43 navlarida esa ko‘rsatkichlar mos ravishda 4.6 va 4.0 hamda 14.5% va 15.3% ni ko‘rsatdi.

F₁ duragaylarida birinchi hosil shoxi asosan 4-6 bo‘g‘inlarda joylashdi. Tegishli ravishda ularda belgining o‘zgaruvchanligi past bo‘ldi.

F₂ duragaylarida esa o‘zgaruvchanlik koeffitsienti oshib 11.7-19.3% gacha bo‘lgani qayd qilindi. Belgning ko‘rsatkichi Osh43 x 07146 duragayida 5.6 bo‘g‘inni tashkil qilib, qolgan duragaylarda birmuncha pastda joylashishi kuzatildi (3.7-5.0).

Xulosalar: PSUYAITI qoshidagi g‘o‘zaning jahon kolleksiyasidan olingan namunalar qimmatli xo‘jalik belgilar majmui bo‘yicha o‘rganildi va ulardan 4 tasi chatishtirish uchun ajratib olindi. Tadqiqotlarda birinchi hosil shoxning joylashishi bir nav populyasiyasi ichida ham bir xilda emasligi va uning aynan ertapisharlikka ta‘siri doimiy emasligidan dalolat beradi. Belgining duragaylarda namoyon bo‘lishi ota-ona shakllarga nisbatan oraliq xarakterda ekanligi qayd qilindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Абдуллаев А.А. Эволюция и систематика полиплоидных видов хлопчатника. –Ташкент, 1974. - С.174-183-203-207.
2. Халикова М.Б. *G.tomentosum* иштирокидаги турлараро беккросс дурагайларнинг сўрувчи зараркунандаларга бардошлилиги. –Қ.х.ф.н..... дис. автореф. -Тошкент, 2004.- 20 б.